

La lectoescritura de la música a partir de las músicas tradicionales de la chirimía caucana

Juan Carlos Gómez Álvarez
Universidad Benito Juárez
México
jcgbandmusic@gmail.com

Recibido 7 de enero de 2022 / Aprobado 2 de marzo de 2022

Licenciado en Música con énfasis en contrabajo (Universidad del Cauca, Colombia) ; magister en Dirección Sinfónica (Universidad Nacional de Colombia); profesor de la Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5082-8215>

La lectoescritura de la música a partir de las músicas tradicionales de la chirimía caucana

Resumen

Los estudiantes de Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca adquieren herramientas musicales pedagógicas de métodos activos europeos para su ejercicio profesional, y aunque estos brindan importantes recursos a los futuros docentes, carecen de contextualización. Esta investigación pretende aportar a la solución a esta problemática, indagando la posibilidad de concebir un método de lectoescritura musical contextualizado, aprovechando el formato instrumental y las músicas de las chirimías caucanas, como herramienta complementaria para las prácticas pedagógicas y docentes de los estudiantes. El método investigativo se basó en la etnomusicología, con un enfoque epistemológico del paradigma constructivista (Valles Martínez, 1999). Se concluyó que la elaboración del método es una necesidad por no existir métodos de esta naturaleza en el contexto caucano; el empleo de las músicas tradicionales y el formato instrumental de las chirimías caucanas contribuye a recuperar, conservar, valorar y difundir las músicas tradicionales, a las nuevas generaciones aumentando su sentido de pertenencia.

Palabras clave: chirimía caucana, método de lectoescritura musical, músicas tradicionales, elementos de la música.

The literacy of music from the traditional musics of chirimía caucana

Abstract

Bachelor of Music students at the University of Cauca acquire pedagogical musical tools of European active methods for their professional practice, and although these provide important tools to future teachers, they lack contextualization. This research was developed to solve this problem, investigating the possibility of conceiving a contextualized method of musical literacy, taking advantage of the instrumental format and the musics of the Cauca shawms, as a complementary tool for the pedagogical and teaching practices of the students. The research method was based on ethnomusicology, with an epistemological approach to the constructivist paradigm (Valles Martínez, 1999). It was concluded that the elaboration of the method is a necessity because there are no methods of this nature in the Cauca context; The use of traditional music and the instrumental format of the Cauca shawms contributes to recovering, conserving, valuing and spreading traditional music to the new generations, increasing their sense of belonging.

Keywords: Chirimía caucana, method of musical literacy, traditional music, elements of music.

Introducción

A partir del contexto educativo de formación de licenciados en música de la Universidad del Cauca y de fuentes bibliográficas y etnográficas se revisaron en forma descriptiva y analítica los modelos de formación musical, obtenidos a través de entrevistas a docentes de las asignaturas TES (Teoría, Educación Auditiva y Solfeo), práctica pedagógica y práctica docente; además de un grupo de egresados del programa. Este ejercicio se basó en la etnomusicología, con un enfoque epistemológico del paradigma constructivista (Valles Martínez, 1999), para entender las dinámicas de los profesores en el empleo de métodos musicales para la formación de los futuros docentes y evidenciar los resultados de formación a través de los datos proporcionados por los egresados en el uso de herramientas pedagógico musicales para su desempeño profesional e introducir cambios que contribuyan al mejoramiento de los futuros pedagogos de la música. Los resultados expuestos en el presente escrito constituyen una primera aproximación a una visión sistemática y crítica de la enseñanza de la lectoescritura musical en la academia unicaucana, y su aplicación en distintos contextos por parte de los egresados. También se entrevistaron a músicos de las chirimías urbanas de dos municipios del Cauca y se analizaron fuentes bibliográficas escritas, de audio y vídeo, con el fin de evidenciar la posibilidad de la realización de un método de lectoescritura musical, a partir del formato instrumental y las músicas empleadas en el ejercicio musical de estas agrupaciones.

Método

Esta investigación se enmarcó en la etnomusicología. La conveniencia en el empleo de esta metodología se argumentó por el carácter exploratorio, descriptivo y constructivo del estudio; abordado en espacios reales con orientación al diseño y elaboración de un método pedagógico de lectoescritura musical. Dado que esta temática es una problemática poco explorada en investigación, esta estrategia se adecuó al proyecto. Las actividades de recolección de la información se realizaron a través de encuestas aplicadas a tres grupos de población: docentes del programa de Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca que orientan las asignaturas de Teoría, Educación Auditiva y Solfeo, Práctica Docente y Práctica Pedagógica; grupo de 24 egresados del programa Licenciatura en Música, y a los miembros de 12 agrupaciones musicales conocidas como chirimías de zona urbana del departamento del Cauca. La indagación realizada con los docentes permitió observar los aspectos relacionados con la enseñanza de la lectoescritura del programa Licenciatura en Música, en cuanto al diseño clases: el contexto de los estudiantes (lugar de origen, preferencias musicales, conocimientos previos), métodos empleados, fortalezas y debilidades en el desarrollo de los contenidos de los programas, músicas e instrumentos musicales utilizados para la didáctica de la música.

Resultados

Encuesta a docentes de Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca

Gráfico 1 Porcentaje de docentes según asignatura que orientan.

Porcentaje de docentes según asignatura que orientan. Encuesta a docentes de Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca. Septiembre 2021. Elaboración propia.

Teoría, educación auditiva y solfeo:	5	71,40%
Práctica docente o práctica pedagógica:	2	28,60%

Gráfico 2: Aspectos individuales, sociales y culturales de los estudiantes que tiene en cuenta a la hora de diseñar sus clases.

Aspectos individuales, sociales y culturales de los estudiantes que tiene en cuenta a la hora de diseñar sus clases Encuesta a docentes de Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca. Septiembre 2021. Elaboración propia

Contexto social	6	85.7%
Conocimientos musicales previos	4	57.1%
Preferencias musicales	1	28.6%
Contexto familiar	1	14.3%
Nivel en el desarrollo y comprensión de las actividades, programa de la asignatura	1	14.3%
Desarrollo auditivo, oído interno, capacidad de anticipación del sonido	1	14.3 %
Otros	1	14.3%

Gráfico 3 Métodos de enseñanza musical empleados para el desarrollo de clases

Métodos de enseñanza musical empleados para el desarrollo de clases. Encuesta a docentes de Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca. Septiembre 2021. Elaboración propia.

Del total de encuestados, cinco (5) utilizan diversos métodos, los más utilizados son: método Dalcroze, metodo Kodally, método Willems. Otros métodos referenciados por este grupo son: Korsakov, Paul Hindemith, Orff, Cheafer, Montessori, Martenot, Ana Carothers, Fabio Martínez y Berkowitz. (7-100%)

Del total de encuestados, un docente manifiesta la adaptación a los diferentes contextos, capacidades y aspiraciones basadas en la experiencia. No utiliza un método único.(1-14.3%)

Del total de encuestados, un (1) docente manifiesta que elabora su material, que consta de ejercicios de lectoescritura y entrenamiento auditivo, a partir de las músicas del contexto nacional y regional. No excluye materiales o modelos de diferentes escuelas. (1-14.3%)

Gráfico 4. Métodos utilizados para la enseñanza de la lectoescritura musical. Encuesta a docentes de Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca. Septiembre 2021.

Métodos utilizados para la enseñanza de la lectoescritura musical. Encuesta a docentes de Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca. Septiembre 2021. Elaboración propia.

Berkowitz	2	28,5%
Philiba, Solfege Contemporain, solfeo de música tradicional colombiana	1	14.3%
Martenot.	1	14.3%
Kodály, Willems, Dalcroze, método de Ana Carothers, Fabio Martínez	1	14.3%
Varios métodos adaptados	1	14.3%
Elabora su material a partir de las músicas del contexto nacional y regional y modelos de diferentes escuelas.	1	14.3%

Gráfico 5 Tipo de músicas empleadas

Tipo de músicas empleadas. Encuesta a docentes de Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca. Septiembre 2021. Elaboración propia.

Música colombiana	6	85.7%
Obras en ritmos tradicionales (Bambuco, cumbia, guabinas, pasillos, entre otros)	1	14.3%
Jazz, música latinoamericana, <i>world music</i> .	1	14.3%

Dificultades en la utilización de los métodos para la enseñanza de la lecto escritura musical: Dos (2) docentes expresan mediante su argumentación la poca experiencia musical de los estudiantes. Uno (1) docente registra como dificultad: poca teoría. Dos (2) docentes registra de que muchos o la mayoría de estudiantes no se identifican con algunos estilos musicales, sobre todo los estilos extranjeros. Un (1) docente registra que aplicar un solo método dificulta el aprendizaje.

Se justifica la necesidad de crear un método porque:

1. Es necesario adaptar los diferentes métodos a los contextos según las necesidades de los estudiantes.
2. Los métodos deben contener géneros musicales que hagan parte del contexto y preferencias de los estudiantes.

“Las necesidades del contexto social y cultural requieren un método propio que se adapte al sur occidente colombiano en cuanto a las necesidades musicales. Un método que reconozca que los estudiantes ingresan al programa con algunas deficiencias y con muchas facilidades. Lectura y escritura musical desde el departamento es una necesidad de primera mano.”

“Es necesario que se elabore un método con músicas cercanas a los estudiantes, es decir al contexto y a los gustos de los mismos.”

“El tener un método propio es importante pero también flexible que posibilite variaciones según las necesidades de los estudiantes y de la población a asistir.”

“Elaborar material propio que conserve características de métodos que generen desarrollos exitosos es una buena, apropiada y correcta manera de generar la apropiación de elementos teórico conceptuales, que favorezcan aprendizajes que se conocen como aprendizajes significativos.”

Los docentes que respondieron en forma negativa, expresan que no es necesario crear un método propio por cuanto:

“La validez de un método no se encuentra anclada a un tipo de música (o género) específico, está anclado a su fiabilidad.

“Pienso que no es necesario hacer más métodos. Pues nuestro programa está estructurado bajo lineamientos de la música occidental.”

“Si los métodos tradicionales y contemporáneos se adecuan al contexto no es necesario un método propio ya que al contextualizar los métodos referentes se vuelven propios.”

“Para elaborar del método es necesario tener en cuenta las músicas tradicionales y el contexto sociocultural de los estudiantes del programa Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca”.

Los docentes registraron que si es necesario por cuanto:

“La elaboración de nuevos métodos deben conservar características de métodos que generen desarrollos exitosos, es una buena, apropiada y correcta manera de generar la apropiación de elementos teórico conceptuales que favorezcan aprendizajes que se conocen como aprendizajes significativos.”

Las respuestas de los egresados permitieron conocer si los docentes tenían en cuenta el contexto de los estudiantes, las metodologías y músicas empleadas por los docentes para el desarrollo de los contenidos en la enseñanza de la lectoescritura de la música, la importancia de tener en cuenta el contexto y el empleo de las músicas tradicionales para la enseñanza de la música.

Gráfico 6 Música empleada para el desarrollo de los contenidos.

Encuesta a egresados del programa Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca. Septiembre 2021. Elaboración propia

Clásica o Académica	24	100%
Tradicional	11	46%
Popular	4	17%
Otros (Música colombiana, jazz y americana)	1	4%

Instrumentos musicales utilizados para el desarrollo de clases

Gráfico 7. Música empleada para el desarrollo de los contenidos.

Encuesta a egresados del programa Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca. Septiembre 2021. Elaboración propia.

El 88% de los egresados registro que el piano es el instrumento más utilizado en la enseñanza de lectoescritura, le sigue la guitarra con el 41%, los instrumentos de percusión con el 36%, flauta con el 17%, instrumentos de viento con el 17%, cuerdas con el 13%. Se registra una sola respuesta para los

instrumentos orff, trompeta, saxofón, clarinete, pandero, claves, cajas chinas, pandereteas, diapasón, violín y flauta.

Gráfico 8. Música empleada para el desarrollo de los contenidos.

Encuesta a egresados del programa Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca. Septiembre 2021. Elaboración propia

Otros métodos: Berkowitz, Carothers, Solfeo de los solfeos y Pozzoli.

Consideración acerca de si las herramientas pedagógico musicales adquiridas en la academia son suficientes para el ejercicio profesional: No (16-67%). Sí (8-33%).

Ampliación de la respuesta: La Universidad da bases que permiten un desempeño pedagógico para los licenciados, sin embargo, se requiere de continuar los procesos de actualización y aprendizaje de nuevas herramientas. (12- 50%). Se hace necesario que la Universidad capacite a los estudiantes para una enseñanza contextualizada (instituciones urbanas, rurales, indígenas, campesinas, para que el estudiante en su ejercicio profesional tenga herramientas solidas que generen un impacto pedagógico musical sin afectar el área de influencia.)(6- 25%). Algunos estudiantes opinan que la formación pedagógica musical, tiene muchas carencias e incluso está desenfocada. (2-8.3%). Las respuestas de algunos egresados no dan respuesta a la pregunta en mención. (12.5%).

Las herramientas pedagógico musicales adquiridas en la academia son suficientes para el ejercicio profesional Ampliación de la respuesta. Formación extra o investigación para suplir falencias: Requirió más capacitaciones académicas 13, el 54%. Adaptación al contexto mediante investigación: 3, el 12,5%. Requirió más capacitaciones académicas 13, el 54.16% Adaptación al contexto mediante investigación 3, el 12.5%. Necesidad de

considerar el contexto social y cultural del territorio para el desarrollo del ejercicio profesional (Sí, 24, el 100%).

Los argumentos se consolidan y resumen de la siguiente manera:

Doce (12) egresados hacen referencia a la necesidad de tener en cuenta el contexto social y cultural del territorio en el que va a desarrollar las prácticas pedagógicas y docentes, porque hay Mayor motivación a partir de la experiencia musical y fortalece el potencial.

Seis (6) egresados hacen referencia a la necesidad de tener en cuenta el contexto social y cultural del territorio en el que va a desarrollar las prácticas pedagógicas y docentes, porque es importante el respeto a la cultura y tradición de los territorios.

Cuatro (4) egresados hacen referencia a la necesidad de tener en cuenta el contexto social y cultural del territorio en el que va a desarrollar las prácticas pedagógicas y docentes, porque desde el proceso de enseñanza y aprendizaje se fomenta la cultura local.

Un (1) egresados hacen referencia a la necesidad de tener en cuenta el contexto social y cultural del territorio en el que va a desarrollar las prácticas pedagógicas y docentes, porque genera un mayor impacto en la sociedad.

Consideración sobre el uso de músicas tradicionales para la enseñanza musical dentro de las prácticas pedagógicas y docentes (Sí, 22, el 91.7%; No, 2, el 8,30%).

Resumen de argumentos:

Las músicas tradicionales hacen aportes sociales y culturales, y de ellas se pueden obtener métodos de enseñanza con inclusión de músicas y formatos artísticos contextualizados para mayor apropiación y entendimiento de la música.

Permiten conocer y enfatizar en las costumbres ancestrales.

Porque las músicas tradicionales son parte del contexto y de la cotidianidad de los estudiantes.

Permiten abordar aspectos musicales tanto teóricos como prácticos de una forma más fluida.

Un egresado, no considera el uso de músicas tradicionales, porque limitan el proceso de lectoescritura.

Un egresado, considera que el uso de músicas tradicionales para la enseñanza musical no debe desplazar otros ritmos y considera importante llegar a acuerdos con los estudiantes para la conservación y fomento de la música tradicional.

La información de los instrumentistas de los conjuntos de chirimía permitió conocer el tipo de población (urbana, 100%), lugar de procedencia, los géneros musicales interpretados.

Agrupaciones musicales o conjuntos de chirimías del departamento del Cauca

El 100% de agrupaciones encuestadas tiene su ubicación en la zona urbana (Popayán, 67% y Timbío, 33%).

Gráfico 9. Géneros de músicas tradicionales incluyen en el repertorio.

Encuesta a representantes de agrupaciones de chirimías del departamento del Cauca. Septiembre 2021. Elaboración propia

Los géneros musicales incluidos en el repertorio de todas agrupaciones son: el bambuco, el pasillo y la cumbia, corresponden al 100%, le siguen la marcha y el porro con un 91.7%, el paseo vallenato y pasaje 50% el bunde con un 41.7%.

Del total de agrupaciones, 5 registran otros ritmos, tales como:

- Huaynos, saya, sanjuanitos (ritmos latinoamericanos)
- Bambuco nasa
- Marchas fúnebres (comunidad Misak)
- Jotas, abozos, mapalé.

Gráfico 10. Instrumentos musicales empleados por los conjuntos de chirimía.

Encuesta a representantes de agrupaciones musicales o conjuntos de chirimías del departamento del Cauca. Septiembre 2021. Elaboración propia

El 8.3%. de las agrupaciones registraron el uso de otros instrumentos. Del total de agrupaciones que registraron otros instrumentos se describen así:

Redoblante	8	66.6%
Redoblante Tradicional	2	16.6%
Guitarra Tiple	2	16.6%
Cucharas	2	16.6%
Flautín	1	8.3%
Platillos	1	8.3%
Bajo eléctrico	1	8.3%
Guitarra	1	8.3%
Esterillas	1	8.3%
Repicador o alegre	1	8.3%
Llamador	1	8.3%
Bongoes	1	8.3%
Quijada	1	8.3%
Chirimía (instrumento)	1	8.3%

Gráfico 11. Número de flautas que interpretan las músicas de conjuntos de chirimía.

Encuesta a representantes de agrupaciones musicales o conjuntos de chirimías del departamento del Cauca. Septiembre 2021. Elaboración propia

Resultados y discusión

Como fortalezas del proceso investigativo se destaca: la colaboración y receptividad de la población encuestada en el trabajo de campo, la valoración de las músicas tradicionales por los tres tipos de población (docentes, egresados y músicos de chirimía) y comprobar la hipótesis en la necesidad de crear un método para el uso en la educación superior y con la posibilidad de aplicarlo en otros contextos educativos.

En el análisis de los datos obtenidos de los docentes y egresados se puede inferir que: los métodos utilizados para los procesos de la enseñanza y aprendizaje de la lecto escritura musical en el programa de pregrado Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca son de tendencia eurocentrista producto del modelo ejercido por la música occidental en Latinoamérica a través de los conservatorios europeos, así la música clásica es la más utilizada en los procesos de formación musical. Se observa también el uso de músicas tradicionales de Colombia por los docentes a cuenta propia, aunque el porcentaje no sobrepasa a la mitad. En relación con los métodos señalados por los profesores y egresados solo se evidencia un método de lectoescritura musical que incluye músicas colombianas realizado por el maestro Fabio Martínez de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá; otro aspecto analizado tiene que ver con que los estudiantes no se identifican con las músicas empleadas en los métodos, pues no son cercanos a su contexto. Lo anterior constata que no existen métodos para la lectoescritura de la música propios del contexto caucano.

En la enseñanza de la lectoescritura musical el instrumento más utilizado es el piano seguido de la guitarra y los instrumentos de percusión, pero también se ejercen procesos de lectoescritura en el aprendizaje de otros instrumentos como la flauta dulce, los instrumentos de viento y los instrumentos de cuerda (pulsada y frotada).

En el análisis de los datos de los conjuntos de chirimías referente a los instrumentos empleados para el ejercicio musical y al uso de las músicas se concluye que: los conjuntos interpretan músicas de distintos géneros no solo del departamento del Cauca sino de otras regiones de Colombia, lo que evidencia la versatilidad de las chirimías en la interpretación de distintas músicas y que el formato instrumental permite la fusión con otros instrumentos para el enriquecimiento melódico, tímbrico y armónico.

Se concluye que la elaboración del método para la enseñanza de la lectoescritura musical es una necesidad que se valida por medio de la presente investigación porque no existen métodos para la lectoescritura musical en el contexto caucano. El método utiliza las músicas tradicionales y el formato instrumental de las chirimías, de esta forma se recupera, conserva, valora y difunde las músicas tradicionales, para que las nuevas generaciones se apropien de ellas y aumente su sentido de pertenencia.

Las necesidades del contexto social y cultural requieren de un método propio que se adapte al sur occidente colombiano en cuanto a las necesidades musicales. Un método que reconozca que los estudiantes ingresan al programa con algunas deficiencias y con muchas facilidades. Lectura y escritura musical desde el departamento es una necesidad de primera mano.

El método presenta diversas fortalezas:

- Su formato instrumental es de bajo costo e incluso los instrumentos de percusión se pueden realizar con objetos desechables.
- Presenta gran riqueza tímbrica y de dinámicas, por las mezclas que se pueden lograr con los distintos instrumentos.
- El trabajo melódico está diseñado para el canto y la ejecución de la flauta travesa, además cada ejercicio presenta una armonía funcional que permite la combinación del formato con otros instrumentos armónicos acústicos, eléctricos o electroacústicos.
- Se aprovecha el desplazamiento que tiene la chirimía, lo que es propio de su naturaleza, pues este conjunto recorre diferentes espacios en su función social, lo que es aprovechado para movimientos coreográficos favoreciendo los procesos motrices y de coordinación de los usuarios del método.
- En cuanto a la aplicación, permite la aplicación de las metodologías activas y de lectoescritura musical teniendo una apertura de aplicación, pues complementa las metodologías empleadas por los docentes del programa, además de poder usado en otros contextos.
- El método estará disponible en un E-book en la web para ser utilizado en cualquier contexto, esto permite no solo su aplicación el interior del programa de la licenciatura en música de la Universidad del Cauca, sino en otras instituciones educativas a nivel formal y no formal contribuyéndose a la formación musical en diferentes contextos globales y el conocimiento y reconocimiento de las músicas tradicionales de Colombia en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales.

Las preguntas de investigación se respondieron por medio del estudio de documentos bibliográficos, audios y videos, que permitieron recabar información acerca de las preguntas abordadas, también se emplearon encuestas para obtener información precisa de los agentes involucrados para evidenciar el problema y la

solución.

Respuestas las preguntas de investigación

- ¿Los actuales métodos de enseñanza musical, que hacen parte del currículo de la licenciatura en música de la Universidad del Cauca, brindan herramientas necesarias para la práctica pedagógica musical de los futuros licenciados?

Se evidencia que el abordaje de los distintos métodos proporciona herramientas que permiten el ejercicio profesional de los egresados del programa Licenciatura en Música, se requiere una relación más directa con la realidad de los contextos en donde el profesional de la música va a ejercer su labor de transformación social, por lo tanto, es necesaria la utilización de métodos contextualizados que complementen la formación de los métodos hasta ahora empleados.

- ¿El uso de las músicas tradicionales podría brindar herramientas para el ejercicio de la pedagogía musical en la práctica docente de un licenciado en música en un contexto regional?

Según Choate (1967). “Tanglewood Declaration, en la que sus firmantes manifestaban, entre otras cuestiones, que todos los tipos de música de cualquier período, estilo, y cultura debían estar presentes en el currículo, y hacían especial hincapié en que esto también concernía a la música popular de los adolescentes, la música de vanguardia y las músicas de otras culturas”. Lo anterior ha permitido que el uso de música tradicional en la educación musical sea cada vez más frecuente y puede incluir repertorios de músicas folclóricas de diferentes partes del mundo “ahora hay un pequeño grupo de académicos alrededor del mundo en el área de la educación musical que están utilizando el método etnomusicológico en su búsqueda de aspectos relevantes en el aprendizaje y la enseñanza musical” (Campbell,2013). Para Valverde Ocariz (2018) “en estas músicas se reconocen elementos relacionados con la identidad de los pueblos que existen y habitan en diferentes lugares del país y, por otro lado, una forma de acercarse al valor patrimonial que conlleva el conocimiento de estas músicas y los contextos en que se dan”.

- ¿Es posible elaborar un método de enseñanza musical para complementar la formación de licenciados en música de la Universidad del Cauca, utilizando el formato instrumental y las músicas tradicionales de la chirimía caucana?

Se concluye que sí es posible, porque las prácticas musicales de las chirimías caucanas cuentan con músicas de distintos géneros de gran riqueza melódica, rítmica tímbrica y armónica; y un formato instrumental de fácil ejecución proporcionando los recursos necesarios para la creación de un método de lectoescritura musical contextualizado que ayude a complementar la formación de los licenciados del programa de música de la Universidad del Cauca.

Los objetivos de la investigación se cumplieron porque se determina la necesidad de crear un método de lectoescritura musical como aporte a la educación superior, para la formación contextualizada en el programa de Licenciatura en Música de la Universidad del Cauca, y se constata que el formato instrumental y las músicas practicadas por las chirimías urbanas del Cauca proporcionan los elementos necesarios para la creación del método. El resultado del método es un e-book de carácter público para ser utilizado en cualquier contexto local, regional, nacional e internacional dando un valioso aporte a la

formación musical a la sociedad del conocimiento.

Conclusiones

* Las respuestas de los docentes y egresados justifican la creación de un método para la lectoescritura musical teniendo en cuenta que los empleados por los docentes en la formación musical de los estudiantes del programa Licenciatura en Música no son contextualizados.

* Las músicas tradicionales ofrecen una diversidad de elementos musicales y pedagógicos para la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la lectoescritura musical, por su riqueza rítmica, melódica, tímbrica, contrapuntística, formal y armónica permitiendo la confección de métodos contextualizados.

* Los conjuntos musicales de chirimía en su ejercicio, interpretan gran variedad de géneros musicales tales como bambucos, pasillos, marchas, bundes, torbellinos, cumbias, porros, paseos vallenatos, pasajes llaneros y otros, por lo cual se concluye que el formato instrumental es de gran riqueza tímbrica y de mucha versatilidad.

* La creación de un método de lectoescritura musical con músicas tradicionales, empleando el formato instrumental de las chirimías caucanas permite complementar la formación pedagógica y musical de los estudiantes en forma contextualizada desde la academia mejorando sus competencias docentes.

Recomendaciones

Como una continuación a este trabajo investigativo se sugiere trabajar en el estudio de la eficacia del método, y así poder comprobar si están bien diseñado el planteamiento metodológico y que modificaciones o ajustes serían pertinentes realizar.

Esta investigación abre las puertas para el empleo de las músicas tradicionales en función de los programas universitarios en este caso la música a través de la investigación creación y la investigación formativa (formación para la investigación), contribuyéndose desde la academia a la conservación, fortalecimiento, reconocimiento y valoración del patrimonio artístico y cultural caucano.

Referencias

Alfonzo, I. M. (1988). *Técnicas de investigación bibliográfica*. Contexto Editores.

Barrueco Gallardo, L. E. (2020, 10 de abril). [video].YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4RdQoBLjB_w

Barrueco Gallardo, L. E. (2020). Seminario de investigación educativa I. Semana 2: Ensayo Metodológico. [No publicado] Universidad de Granma.

Barrueco Gallardo, L. E. (2020, 29 de febrero). [video].YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=oOba2S1N2Ik&feature=youtu.be>

Barrueco Gallardo , L. E. (2020, 29 de febrero). [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=8I2XcMiJVUk&feature=youtu.be>

Begoña, L., y Presas, A. (2018). *Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques*. Sociedad Española de Musicología.

Campbell, P. S. (2013). Etnomusicología y Educación Musical: Punto de encuentro entre música, educación y cultura. *Revista Internacional de Educación Musical*. 042-052.

Curbelo Martínez, D., Pérez de Armas , M., y Varela Izquierdo , N. (2011). *Diseño y aplicación de un instrumento para la Evaluación del Contexto de Aprendizaje en organizaciones de avanzada del territorio de Cienfuegos*. Ingeniería Industrial, XXXII (2), 123-131.

Choi, H. S. (2015). *El mundo musical de Corea. Música tradicional coreana a través de sus huellas históricas y la recepción de la música occidental*. Universidad Politécnica de Valencia.

Grebe, M. E. (1976). Objeto, métodos, técnicas de investigación en etnomusicología: algunos problemas básicos. *Revista musical chilena*. Vol. 30 Núm. 133 , 5-27.

Locatelle de Pergamo, A. M. (1981). Etnomusicología: metodología, aplicaciones y resultados. *Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega*. No. 4. <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=Revistas&d=etnomusicologia-metodologia-aplicaciones-resultados>

López Cano, R., & San Cristobal Opazo, Ú. (2014). Investigación artística en música. a: Conalcuta, esmuc, ICM.

Maestro Gustavo. (2015, 9 de octubre). [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=iXJfDZAt2qs&t=207s>

Marshall, N. A., North, A. C., y Hargreaves, D. J. (2005) Educación musical en el siglo XXI. *Eufonía didáctica de la música*. 34, 8-32. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1148350>

Murillo, J., y Martínez, C. (2010). *Investigación Etográfica*. Universidad Autónoma de Madrid.

Rocca, B., Flores E, C., Ramirez, M., Toala, D., y Moro, J. C. (2014). *Muestreo y Técnicas de recolección de datos*. Universidad Yacambú.

Rosa Napal, F. C. (s.f.). *La formación musical del futuro profesorado de educación primaria*. [Tesis doctoral]. Universidad de La Coruña. https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/15952/RosaNapal_FranciscoCesar_TD_2015.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Salazar Gutierrez, P. (2016). Músicas tradicionales en espacios académicos. *Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 16 (31), 205-218. <https://doi.org/10.22518/16578953.650>

Stenhouse, L. (1998). *La investigación como base de la enseñanza*. Ediciones Morata.

Universidad Benito Juárez. (2019). *Guía académica para la estructura final de la tesis doctoral. Doctorado en Educación*. <https://www.ubjonline.mx/programas/doctorado-en-educacion/>

Valles Martínez, M. S. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social*. Editorial Síntesis S.A.

Varela Jara, E. (2014). *Como redactar indicadores en Educación Musical*. Dirección Regional de Educación Los Santos. https://ddc.mep.go.cr/sites/all/files/ddc_mep_go_cr/archivos/indicadores_en_educacion_musical.pdf

Valverde Ocáriz, X. (2018). *Música tradicional en el aula: las bandas de bronce de Tarapacá y sus aportaciones a la educación musical escolar*. Universitat Autònoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2018/hdl_10803_664246/xvoldel.pdf